

JONGELDI ZAVOD TIPIDAGI QORA RANGLI QORAKO'L QO'ZILARINING TIRIK VAZN VA EKSTERER KO'RSATKICHLARI

D.Maxammatova

tayanch doktorant,

A.Gaziyev

ilmiy rahbar, bo'lim mudiri, q.x.f.doktori, professor
Qorako'lchilik va cho'l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13922606>

Annotatsiya. Maqolada Jongeldi zavod tipidagi qora rangli qorako'l qo'zilarining tirik vazn va eksterer ko'rsatkichlarini baholash natijalari yoritilgan. Olingan natijalarga biometrik ishlov berilib, raqamlar asosida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. Qorako'l qo'ylari, zavod tipi, tirik vazn, eksterer ko'rsatkichlari, genotip.

Аннотация. В статье описаны результаты оценки каракульских ягнят Джангелдинского заводского типа по живой массе и экстерьерным показателям. Полученные результаты биометрически обработаны и обосновываются на основе цифр.

Ключевые слова. Каракульские овцы, заводской тип, живая масса, показатели экстерьера, генотип.

Qorako'lchilik chorvachilikning muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Qorako'lchilikning ahamiyati shundan iboratki, uning rivojlanish hududi og'ir ekstremal sharoiti bilan ta'riflanuvchi cho'l mintaqalari hisoblanadi. Ushbu sharoitda qorako'l terilari, go'sht, jun, po'stinbop qo'y terilari ishlab chiqaradi. Shu bois aholining go'sht mahsulotiga bo'lgan talabini qondirishda qorako'l qo'yining o'rni ahamiyatlidir. Ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ilmiy-tadqiqotlar dolzarb hisoblanadi.

Ma'lumki, qishloq xo'jalik hayvonlarining tirik vaznining o'zgarishi, o'sish va rivojlanish ko'rsatkichlari o'zaro bog'liq xususiyatlar hisoblanadi. Qishloq xo'jalik hayvonlarida o'sish va rivojlanish ma'lum qonuniyat asosida amalga oshadi.

O'sish-hayvonlar miqdor ko'rsatkichlarining ortishi, ya'ni tirik vaznining ortishidir. Rivojlanish esa hayvonlar organizmidagi sifat ko'rsatkichlarining o'zgarishidir, bu jarayonda hayvon organizmidagi organlarning shakllanishi tushuniladi.

Ta'kidlash lozimki, turli genotiplarga mansub organizmlar tirik vazn, o'sish va rivojlanish va boshqa xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiladi. Bunday holatni o'rganish ularning imkoniyatlarini aniq baholashga zamin yaratadi.

Tadqiqotning maqsadi Jongeldi zavod tipidagi qora rangli qorako'l qo'zilarining tirik vazn ko'rsatkichlari va mahsuldorlik xususiyatlari o'rganish hisoblanadi.

Tadqiqot ob'ekti va usullari. Tadqiqotlar Buxoro viloyati, Peshku tumani "Jongeldi qorako'lchilik" MChJ da urchitiluvchi jongeldi zavod tipiga mansub qora rangli qorako'l qo'ylaridan olingan avlodlarda olib borildi. Avlodlarda tirik vazn va eksterer ko'rsatkichlari umumqabul qilingan zootexniyaviy usullar yordamida, shuningdek "Qorako'lchilikda naslchilik ishlarini yuritish va qo'zilar baholash (bonitirovka qilish) bo'yicha qo'llanma" (S.Yu.Yusupov va boshqalar, 2021) asosida ko'z bilan ko'rish, millimetrli lineyka hamda tirik vazni o'lchov tarozisida o'lchanib, qo'ylarning genotipik holati aniqlandi.

Olingan ma'lumotlarga variatsion statistika usullarida matematik ishlov berilib, (N.A.Ploxinskiy, 1969) o'rtacha arifmetik qiymati (X) va uning xatosi uning xatosi (Sx) aniqlandi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqotlar davomida jongeldi zavod tipidagi qora rangli qorako'l qo'zilarining tirik vazni yosh toifasida o'rganildi. Yuqorida qayd etilganidek, tadqiqotlarda olingan avlodlarning tug'ilgandagi va 4,5 oylik yoshidagi tirik vazni aniqlanib, olingan ma'lumotlarga biometrik ishlov berildi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqot natijalari quyidagi 1-jadvalda umumlashtirilgan.

1-jadval

Jongeldi zavod tipidagi qora rangli qorako'l qo'zilarining tirik vazni

Guruhlar	n	Tirik vazni, kg	
		X±Sx	Cv
Tug'ilgandagi tirik vazni	30	4,14±0,06	8,69
4,5 oylik yoshidagi tirik vazni	30	25,49±0,09	2,07

Jadval ma'lumotlari avlodlarning tug'ilgandagi hamda 4,5 oylik yoshidagi tirik vazn ko'rsatkichlari orasidagi tafovut qo'zilarining tug'ilgandan boshlab onasidan ajratilguncha jadal o'sib borganligini ko'rsatadi. Buni qo'zilar tug'ilgandan boshlab 4-4,5 oylik yoshigacha ona suti bilan oziqlanganligi hamda organizmdagi mavjud suyaklar bo'sh va o'sishga moyilligi bilan izohlash maqsadga muvofiqdir. Albatta bundan tashqari turli tashqi omillar, jumladan asrash, oziqlantirishning ham tirik vaznning o'sishiga bevosita ta'siri mavjud.

Shuningdek tadqiqotlar davomida avlodlarning ekster'er ko'rsatkichlari o'rganildi. Ma'lumki qishloq xo'jalik hayvonlarining ekster'er ko'rsatkichlari muhim ahamiyat kasb etadi, jumladan qorako'l qo'ylarida zotdorlik, konstitutsiya tipi hamda o'sish va rivojlanishni baholashda ahamiyatlidir. Ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqot natijalari 2-jadvalda o'z aksini topgan.

2-jadval

Jongeldi zavod tipidagi qora rangli qorako'l qo'zilarining eksterer ko'rsatkichlari

Гурухлар	n	Tana o'lchamlari, sm			
		Tug'ilganda		4,5 oylikda	
		X±Sx	Cv	X±Sx	Cv
Gavda qiya uzunligi	30	28,4±0,09	1,90	50,6±0,15	1,68
Ko'krak aylanasi	30	38,9±0,12	1,72	70,9±0,18	1,46
Ko'krak kengligi	30	15,1±0,07	2,58	21,0±0,13	3,52
Ko'krak chukurligi	30	11,3±0,09	4,60	21,6±0,11	2,96
Poycha aylanasi	30	5,18±0,08	9,26	5,49±0,06	6,37
Qarchigay balandligi	30	35,2±0,12	1,87	55,5±0,07	0,70

Jadval ma'lumotlari avlodlarning eksterer ko'rsatkichlari orasida yoshga xos bo'lgan ko'rsatkichlar aniqlanganligi hamda sezilarli farqlanishlar kuzatilmaganligini ko'rsatadi. Olingan natijalar nisbiy bo'lib, paratipik omillar (oziqlantirish va asrash) ta'sirida ma'lum darajada o'zgarishga uchrashi mumkinligini aytish lozim.

Xulosa. Bajarilgan tadqiqot natijalari bo'yicha jongeldi zavod tipidagi qora rangli qorako'l qo'ylarining qo'chqorlari hamda sovliqlari mustaxkam genotipga ega hamda o'z xususiyatlarini avlodlarga kuchli o'tkazadi deb xulosa qilish mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Юсупов С.Ю. ва бошқалар. “Қоракўлчиликда наслчилик ишларини юритиш ва қўзиларни баҳолаш (бонитировка қилиш)” бўйича қўлланма. Тошкент 2021й. 31-б

2.Плохинский. Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва. 1969. 256 с.

